

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327264>

КОЛЕРОВКА ЭМАЛЕЙ

Атаханов Алишер Йулдашевич
Юлдашева Мухайё Алимбаевна

Аннотация: В статье написано способы колерование при окраске кузовных работ в автомобильном транспорте.

Key words: *under-tinting, color background, pigment, color wheel.*

Ключевые слова: *Подколеровка,цветовой фон,пигмент,цветовой круг.*

Калит сузлар: *Ранг,фон ранги,пигмент,ранглар доираси*

При ремонте автомобилей особенно кузовных работах ,эмалью той же марки и цвета ,но другой партии ,всегда появляется разнотонность между отремонтированным участком и остальной поверхностью.Поэтому возникает необходимость в подколеровке ремонтной эмали.Колеровку можно производить только эмальями того же типа,что и основная.

Цвет эмали можно точно классифицировать по трем признакам:цветовому тону,яркости и насыщенности.Например к красному цвету наиболее близкими являются пурпурно-красный и оранжево красный.К последнему наиболее близок оранжевый,затем оранжево –желтый,желтый,желта –зеленый,зеленый,сине-зеленый,синий,сине фиолетовый,фиолетовый,красно-фиолетовый и наконец,снова красный.Если эти света расположить как ,чтобы наиболее близкие стояли рядом ,то получится цветовой круг. Этим кругом рекомендуется пользоваться при подборе компонентов ,которые должны быт

добавлены к краске основного цвета при её колеровке.

Рис-1

Синий красный и желтый –основные цвета.Их нельзя получить смешением.Краски всех остальных цветов можно красок основных цветов,расположенных в цветовом круге рядом,и прибавлением к ним при необходимости белого и черного цветов.

Например,при смешении желтого и синего получится зеленый свет,при смешении желтого и красного –оранжевый,красного и синего- фиолетовый.При смешении синего и белого получится голубой цвет,а если добавить немного зеленого , то получится бирюзовый оттенок. Для получения ярких цветов при смешении красок необходимо ,чтобы в их не содержался оттенок третьего основного цветового тона,который мог бы привести к появлению серого оттенка.Так для получения яркого зеленого цвета следует применить синюю и желтую краски не имеющие красноватого оттенка, например содержащие в качестве пигментов железную лазурь и свинцовый лимонный крон.Непригодна для этой цели эмаль содержащая желтый свинцовый крон с красным оттенком.

Зато она пригодна для получения оранжевых цветов(смешением с красной).

Для подколеровки серийных меломиноалкидных эмалей под цвет изменившихся при эксплуатации покрытий промышленность выпускает однопигментные эмали МЛ-1195 разных цветов.Смешивая эти эмали между собой , либо добавляя к серийным эмалям, можно получить эмаль необходимого цвета и оттенка.

Для колеровки необходимо использовать только чистую посуду и перемешивающие приспособления.При смешении красок нужна сначала тщательно перемешать каждую из них, затем все вместе.Перед употреблением краску необходимо снова перемешать,так как могли осесть пигменты.Отколерованные краски хранят в посуде с плотно закрывающимся крышками,так как испарение растворителей может влиять на оттенок краски.

Колеровку нужно начинать с добавления минимального количества краски к основному цвету ,а сравнивать полученную эмаль по свету с основной только после сушки(высохнув,почти все эмали становятся более темными).Колеровку и сравнение цветов проводить при естественно рассеянном освещении .Необходимо сравнивать поверхности с одинаковым классом отделки и одного размера ,так как большая поверхность кажется более светлой вследствие большого отражения света.

Для удобства можно воспользоваться следующим приемом. В листе плотной бумаге вырезать два одинаковых отверстия. При сравнении цветов эмалей этот лист наложить таким образом, чтобы одно отверстие лежало на старом покрытии, а второе - на новом и оба были одинаково освещены.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ю.А. Шангин. Восстановление лакокрасочного покрытия легкового автомобиля.
2. О. Хамрақұлов. Техническая эксплуатация автомобилей.